

DIDAKTIK TAYYORGARLIK - BO‘LAJAK TARIX FANI O‘QITUVCHISINING DIDAKTIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Gulnoza Bazarovna Shertaylakova

JDPU, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak tarix fani o‘qituvchilarining didaktik madaniyatini rivojlantirishda didaktik tayyorgarlikning ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Katil so‘zlar: didaktik ta‘lim, aksiologik yondashuv, texnologik yondashuv, individual ijodiy yondoshuv, kompleks shakllantirish, didaktik qobiliyatlar, innovatsion didaktik fikrlash, ijodiy didaktik faoliyat, pedagogik texnologiya potentsiali.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение дидактической подготовки в развитии дидактической культуры будущих учителей истории.

Ключевые слова: дидактическое воспитание, аксиологический подход, технологический подход, индивидуально-творческий подход, комплексобразование, дидактические способности, новаторское дидактическое мышление, творческая дидактическая деятельность, потенциал педагогической технологии.

Annotation: This article examines the importance of didactic training in the development of the didactic culture of future history teachers.

Keywords: didactic education, axiological approach, technological approach, individual-creative approach, complex formation, didactic abilities, innovative didactic thinking, creative didactic activity, potential of pedagogical technology.

Hozirgi zamon har bir fan o‘qituvchisi zimmasiga inson, uning jamiyatdagi o‘rniga haqqoniy baho berish vazifasini yuklaydi. Buning uchun o‘qituvchi ta‘lim tarbiyaning yangi shakllari, vositalari va usullarini egallashi va shu bilan birga o‘zi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni yaratishga, shaxsni tarbiyalashning yangi a‘nanaviy, samarali usullarini tanlashga harakat qilishi hamda ijodkor bo‘lmog‘i lozim.

Bizga ma‘lumki tarix juda qadimiy fanlardan biri hisoblanadi. Tarix fanini kelajakni ko‘rsatuvchi „Ko‘zgu“ desak bo‘ladi va bu ko‘zguga qarab har qanday inson,

jamiyat, xalq o'z kelajagini belgilab olishi mumkin. Hozirgi kunda O'zbekiston rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin egallashi oson kechgani yo'q. Shuning uchun tarixni o'qitish jarayonida o'quvchilar bugungi kunning qadriga yetishini, o'tmishda yo'l qo'yilgan xatolarni takrorlamaslikni, o'tmishdagi xatolardan xulosa chiqarib olishini o'rgatish lozimdir. Qolaversa tarix fanini o'qitish orqali o'quvchilarda o'zlari mustaqil va ijodiy fiklashini rivojlantirishga, milliy ong va tafakkurni o'stirishga, eng asosiysi ma'naviy barkamol shaxsni, haqiqiy vatanparvar insonni tarbiyalab voyaga yetkazishga ahamiyat berish lozim.

Mamlakatimizda ilg'or xorijiy tajribalar asosida uzluksiz ta'lim tizimi uchun bo'lajak yosh o'qituvchilarni tayyorlashning zamonaviy ta'lim mazmunini modernizatsiyalash, talabalar ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon beruvchi zarur shart-sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratish bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Shu o'rinda tarix fani o'qituvchisining didaktik madaniyatini rivojlantirishda didaktik tayyorgarlik nazariyasi muhim o'rin tutadi. Zamonaviy sharoitda didaktik tayyorgarlikning nazariy kengayishi, maqomining oshishi va ahamiyatining oshishini aks ettiruvchi "didaktik ta'lim" atamasini yuzaga kelgan. Biroq, rivojlanish, tizimlashtirish, "ikkilamchi integratsiya" maqsadlari asosida didaktik tayyorgarlik nazariyasi tarix fani o'qituvchisining didaktik madaniyatini rivojlantirish jarayonini asoslash uchun uning yo'nalishiga ko'proq mos keladi. "Didaktik tayyorgarlik" tushunchasi, bizning fikrimizcha, o'qitishning umumiy asoslarini o'rganishni, o'qituvchining o'quv jarayonini tashkil etishga kasbiy tayyorgarligini, ta'lim tizimida didaktik tizimi sharoitida o'quv-tarbiyaviy, o'quvchilarning jamoaviy kognitiv faoliyatini tashkil etish va boshqarishni anglatadi. "Didaktik tayyorgarlik" atamasi mutaxassisning didaktik tayyorgarligini shakllantirishning maqsadli jarayoni deb ataladi. Biroq, mavjud ta'riflar didaktik madaniyat fenomeniga asoslanmagan. Didaktik madaniyatga yo'naltirilgan tahliliy tushunchasi shuni aks ettirishga imkon beradiki, uzluksiz pedagogik ta'lim tizimida mutaxassisning didaktik tayyorgarligi o'qituvchining didaktik madaniyati va malakasini rivojlantirishga qaratilgan, didaktik faoliyatni o'zlashtirishni, shaxsning samarali didaktik o'zaro ta'sirga tayyorligini va o'quv jarayonini rivojlantirishni ta'minlaydigan doimiy pedagogik jarayondir.

Didaktik tayyorgarlikni o'rganish metodologik asoslarida madaniy yo'nalishlarning zaifligi sezilarli darajada. Bu tarix fani o'qituvchisining didaktik

madaniyatini rivojlantirish omili sifatida didaktik tayyorgarlikning potentsial imkoniyatlarini amalga oshirishga olib keladi. Samarali metodologik asoslar orasida tizimli, shaxsiy, aksiologik, faoliyat, texnologik, kontekstli yondashuvlar ham ko'rsatilgan. Uslubiy ko'rsatmalar tizimida yetakchi rol, bizning fikrimizcha, didaktik yondashuvga berilishi kerak. Shu bilan birga, uni boshqalarga (masalan, kompetentsiyaga) qarshi qo'yimaslik muhim, aksincha, ularning umumiy til va o'zaro rivojlanish nuqtalarini izlash kerak. Didaktik tayyorgarlik tamoyillari muammoning kam o'rganilgan jihati hisoblanadi. Murakkablik va izchillik tamoyillari orasida talabalarni didaktik tayyorlashga individual ijodiy yondashuv, universitet ta'limining kasbiy va pedagogik yo'nalishi, kasbiy ta'limning amaliyot bilan aloqasi, ta'lim tizimida o'quv jarayonini tashkil etish va boshqalarda didaktik tamoyillar yetakchi rol o'ynashi kerak. U nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlik tamoyillarini to'ldirishi, tizimlashtirishi, talabalarning o'quv faoliyatida o'qituvchining didaktik faoliyatining yaxlit mazmuni va shartlarini izchil modellashtirishi, uni o'zlashtirishda shaxsning faolligi, didaktik tayyorgarlik mazmuni va uni universitetdagi darslarga joylashtirish jarayonining muammoli tamoyillari, o'quv jarayoni sub'ektlarining didaktik o'zaro ta'sirining birgalikdagi faoliyati va muloqoti, biz ta'kidlagan kelajakdagi mutaxassislarni o'qitish kontseptsiyasi va texnologiyasi asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Ushbu tamoyillar bo'lajak tarix fani o'qituvchisining didaktik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan didaktik tayyorgarlikning tarkibiy elementlarining mazmunli tarkibini aniqlaydi.

Didaktik tayyorgarlikning tuzilishini o'rnatish uni har tomonlama o'rganish va takomillashtirish samaradorligining asosiy shartlaridan biri sifatida tan olingan. Ushbu tuzilmani tahlil qilishda bir qator mualliflar tizimli yondashuvlarni amalga oshirdilar. Uning tarkibiy va protsessual (tashkiliy) tarkibiy qismlarining zarur birligi haqli ravishda ta'kidlangan. Didaktik tayyorgarlikning tuzilishi hali ham asosga muhtoj. Biz o'rganilayotgan jarayonni modellashtirishni didaktik tayyorgarlikning asosiy tarkibiy elementlari, ularning o'zaro ta'siri, uning ishlashi va yaxlitligini ta'minlaydigan, maqsadli, mazmunli, texnologik va samarali tarkibiy qismlar ekanligini hisobga olgan holda amalga oshirishi, didaktik madaniyatni rivojlantirish maqsadi va shakllangan didaktik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi.

Didaktik tayyorgarlikning tarkibiy elementlarini mazmunli to'ldirish haqidagi psixologik va pedagogik g'oyalarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, uning muammolarini kompleks shakllantirish va hal qilish kamdan-kam uchraydigan hodisadir. Ta'lim amaliyoti ehtiyojlari va uni rivojlantirish istiqbollari hisobga olgan holda didaktik tayyorgarlikning maqsadlarini aniqlash hali ham asosiy ehtiyoj hisoblanadi. Didaktik bilimlar, ko'nikmalar, hissiy munosabatlar tizimini shakllantirish muhimligini inkor

etmasdan, ijodiy didaktik faoliyat tajribasi, didaktik fikrlash, tarix fani o'qituvchisining didaktik madaniyatini strategik maqsadi, uning barcha tarkibiy qismlarini yuqori darajaga ko'tarishga qodir bo'lgan ajralmas ta'lim deb bilamiz. Didaktik tayyorgarlikning taktik vazifalari tizimi didaktik madaniyatning tuzilishiga muvofiq qurilishi kerak. Didaktik tayyorgarlikning mohiyatini aniqlashga uning funktsiyalari to'g'risida aniq tasavvurlarning yo'qligi to'sqinlik qiladi. Didaktik tayyorgarlikning ko'p funktsionalligi aniqlangan xolda, bu uning ta'lim, tarbiyaviy, rivojlanish, muvofiqlashtirish va integratsiya funktsiyalarining o'zaro bog'liqligi va o'zaro bog'liqligi bilan ifodalanadi. Shu bilan birga, pedagogikada umume'tirof etilgan ta'lim, tarbiyaviy va rivojlanish funktsiyalarining o'rni didaktik madaniyatni rivojlantirishga ko'rsatma bilan to'ldirilishi kerak. Didaktik madaniyatning rivojlanish omili sifatida didaktik tayyorgarlikning ajralmas funktsiyasi, xususan, bizning fikrimizcha, nisbatan tarqoq didaktik bilimlar, ko'nikmalar, ijtimoiy-hissiy munosabatlar, didaktik qobiliyatlar, innovatsion didaktik fikrlash, ijodiy didaktik faoliyat tajribasining tarkibiy qismlari sifat jihatidan yangi ta'limga birlashtirilgan – didaktik madaniyat, har bir komponentni sifat jihatidan yangi, yuqori samarali rivojlanish darajasiga ko'tarishdir. Didaktik madaniyatning rivojlanish omili sifatida didaktik tayyorgarlikning muvofiqlashtiruvchi funktsiyasi, boshqa narsalar qatori, rivojlanayotgan didaktik madaniyat, didaktik ko'nikmalar va ko'nikmalarni rivojlantirish uchun didaktik bilimlar shaklida asos yaratadi. Bu esa o'z navbatida ijodiy didaktik faoliyat va innovatsion didaktik fikrlash tajribasini shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Didaktik tayyorgarlikning maqsadlari va mazmunini o'zgartirish talabalarni o'qitishning amaldagi printsiplari va qo'llaniladigan shakllari, usullari va vositalarini modernizatsiya qilishni talab qiladi, o'quv jarayonida talaba uchun bo'lajak kasbiy faoliyatning mavzu va ijtimoiy mazmunini qayta tiklashni ta'minlaydigan yangi pedagogik texnologiyalarni izlashni boshlaydi. Didaktik tayyorgarlikning texnologik tarkibiy qismi o'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalarning sintezi bo'lib, kelajakdagi mutaxassislarini tayyorlash va tarbiyalashni tashkil etish shakllari, usullari va vositalarini tartibga soladi. Texnologik komponentni loyihalash umuman didaktik madaniyatni rivojlantirish jarayonining bosqichlarini ham, uni uzluksiz pedagogik ta'lim tizimining turli bo'g'inlaridagi ta'lim muassasalarida shakllantirish bosqichlarini ham aniqlashni talab qiladi, shuningdek talabalar faoliyatining tegishli shakllarini tanlash va ularni o'zgartirishni o'z ichiga oladi. Pedagogika universitetida bu jarayon asosiy, nazariy, shakllantiruvchi va o'zgartiruvchi bosqichlar ketma-ketligi bilan ifodalanishi mumkin, ularning har biri

kelajakdagi mutaxassis shaxsining motivatsion sohasiga tegishli ta'sir bilan birga keladi.

Muammoning yetarlicha ishlab chiqilgan jihati, bo'lajak tarix fani o'qituvchisining didaktik tayyorgarligini takomillashtirish shartlaridir. Bunday shartlar quyidagilardan iborat:

- talabalarni faoliyat almashinuviga tayyorlash, o'zlashtirish ob'ekti sifatida faoliyat usullarini shakllantirish;
- pedagogik jarayonning qarama-qarshiliklarini hal qilish tayyorgarlik ko'rish, talabalarning mustaqil ishlarida ijodiy vazifalardan foydalanish;
- dasturlashtirilgan va muammoli o'qitish;
- evristik va tadqiqot usullari, nazariy umumlashmalarni kuchaytirish;
- fanlararo aloqalar, talablarning birligini ta'minlashda amaliyotning didaktik yo'nalishi va pedagogika bo'limlarining yakuniy natijalari uchun javobgarligi.

Didaktik tayyorgarlikni takomillashtirishning quyidagi shartlari ham tan olinadi:

- o'qituvchini faoliyat ob'ektiga yo'naltirish;
- har bir toifadagi fanlarning kasbiy tayyorgarligi mazmunida umumiy, maxsus va birlikni hisobga olish;
- o'qitish mazmunini pedagogik faoliyatning eng ilg'or namunalariga yo'naltirish;
- talabalarning individual didaktik ko'nikmalarni bosqichma-bosqich ishlab chiqishi va ularning sintezi;
- reproduktiv va muammoli-ijodiy o'qitish usullarining maqbul kombinatsiyasi;
- ta'limga faol, individual-ijodiy va tizimli yondashuvlar;
- talabalarning didaktik va fan-uslubiy tayyorgarligini birlashtirish;
- talabalarning nazariy tayyorgarligi, pedagogik amaliyoti va o'quv-tadqiqot ishlarining birligi va o'zaro bog'liqligi.

Bo'lajak tarix fani o'qituvchisining didaktik tayyorgarligini o'rganish nuqtai nazaridan didaktik madaniyatni rivojlantirish muammosini izlash, bizning faoliyatimizning nisbatan mustaqil yo'nalishi bo'ldi. Didaktik tayyorgarlik bo'yicha tadqiqotlarni tahlil qilib, agar didaktik madaniyatni rivojlantirish muammosini hal qilmasalar, hech bo'lmaganda uni keyingi ilmiy izlanishlar istiqbollari sifatida ajratib ko'rsatishadi deb umid qildik. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, turli xil mutaxassisliklar tarix fani o'qituvchilarini talabalarning jamoaviy bilim faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash uchun didaktik tayyorlash muammolari, o'qituvchining jamoada ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga didaktik tayyorgarligi, talabalarning darsdan tashqari faoliyatining didaktik tayyorgarlikka ta'siri rivojlanishi kutilmoqda. Pedagogik faoliyatning mohiyatini hisobga olgan holda va fanlarning integral kurslarini yaratishni hisobga olgan holda turli xil fan tsikllarining

fanlararo aloqalarini rivojlantirish asosida tarix fani o'qituvchilarni tayyorlashni takomillashtirish masalalari tadqiqot uchun istiqbolli hisoblanadi. Yechimlar quyidagi muammolarni ham talab qiladi:

- talabalarning umumiy va kasbiy rivojlanishining maqbul metodologiyasini tavsiflash;
- bo'lajak o'qituvchining ta'limoti uchun ijobiy motivatsiyani shakllantirish;
- talabalar faoliyatining mazmunli va muxokamali tomonlarining birligiga erishish yo'llarini aniqlash;
- talabalar faoliyatida o'quv, bilim, o'z-o'zini tarbiyalash, ilmiy-tadqiqot, kasbiy elementlarning birligiga erishish yo'llarini izlash;
- istiqbollari pedagogik mahorat va pedagogik texnika masalalarini didaktik tayyorgarlik kontekstiga kiritish bilan bog'liq;
- texnologik jarayonga kiritilgan didaktik toifalar doirasini kengaytirish;
- pedagogik texnologiya potentsialidan foydalangan holda didaktikani o'qitish metodikasini ishlab chiqish;
- didaktikada yangi avlod darsliklari va o'quv qo'llanmalarini yaratish.

Pedagogik ta'lim nazariyasida didaktik tayyorgarlikni o'rganish, uni uzluksiz kasbiy va pedagogik ta'lim tizimida o'quv jarayoni sub'ektlarining didaktik madaniyatini rivojlantirish omili sifatida tahlil qilish uchun zarur nazariy va uslubiy shart-sharoitlarni o'z ichiga oladi, ammo didaktik tayyorgarlikning nazariy asoslari zamonaviy ijtimoiy-madaniy tendentsiyalarga javob beradigan keyingi rivojlanishga muhtojdir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarida didaktik madaniyatni rivojlantirish samaradorligini ta'minlashning asosiy omillaridan biri sifatida eng avvalo professor-o'qituvchi mashg'ulot loyihasini ishlab chiqishda, asosiy maqsadni aniqlashda, pedagogik vazifalarni belgilashda mavjud shart-sharoitni, talabalarning bilim darajasini, ularning qiziqishlarini hisobga olishi, shuningdek, qo'yilgan maqsadga erishishning eng samarali yo'llari, usullarini tanlay bilishi va o'qitish jarayonida qo'llay olish ko'nikmasiga ega bo'lishi, qisqa qilib aytganda didaktik tayyorgarlik jarayonidan o'tishi lozim. Bo'lajak tarix fani o'qituvchilarining kelgusidagi kasbiy pedagogik faoliyati didaktik tayyorgarlik negizida olib boriladi, aynan shu jarayonda ta'limiy, tarbiyaviy, korreksion, shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi maqsadlar amalga oshiriladi. Shuning uchun bo'lajak tarix fani o'qituvchilarning didaktik madaniyatini rivojlantirishda, eng avvalo, didaktik tayyorgarlikka e'tibor qaratilgani maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-sonli qarori.
2. “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli prezident farmoni. Toshkent. 8 noyabr 2019 yil.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent. “O‘zbekiston”, 2021.
4. G‘afforov Ya.X. Tarix o‘qitish metodikasi. Darslik. Toshkent.
5. Shaydenko N. A. pedagogika universitetining o‘quv jarayonida talabalarni didaktik tayyorlash. dis. Tula, 1994 yil
6. Podzolkov V. G. Didaktik tayyorgarlik o‘qituvchining kasbiy va pedagogik shakllanishining omili sifatida. Tula, 1997 yil
7. Shonazarov Q.R. Bo‘lajak tarix o‘qituvchilarini maktab o‘quvchilarida tarixiyt afakkurni shakllantirishga tayyorlash. liss.ped.f.n. –Toshkent, 2002.
8. Grinev V. I. Bo‘lajak o‘qituvchining didaktik madaniyatini shakllantirish: dis. ... kand.Xarkov, 2003 yil.
9. G‘afforov Ya.X. Tarix o‘qitish metodikasi. –T.: “Ishonchli hamkor”, 2020
10. Yarmatov R.B. Bo‘lajak tarix o‘qituvchilarining kasbiy metodik tayyorgarligini takomillashtirish. pedagogika fanlari doktori (DSc) diss.. aftoref.. T.: 2021.